

**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОИСКА
НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Рахматуллаев Марат Алимович,

Ташкентского университета информационных технологий им. Мухаммада Аль Хорезми
профессор кафедры «Информационно-библиотечные системы»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856184>

***Аннотация.** Доклад посвящен вопросам применения методов искусственного интеллекта в поиске научно-образовательной информации в электронных библиотеках, о границах и эффективности их применения. Здесь в качестве системы искусственного интеллекта понимается информационная система, способная принимать решения по заранее заданному алгоритму. Рассмотрены задачи Детерминированной, Стохастической и Нечеткой информационных сред для поиска научной информации.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, электронная библиотека, научно-образовательная информация, база данных, база знаний.*

Применение методов искусственного интеллекта при поиске, обработке и хранении научной информации диктуется увеличением объема данных, развитием корпоративных и глобальных сетей, необходимостью обеспечения их защиты. Так как методы искусственного интеллекта успешно внедряются в разных аспектах и областях, связанных с обработкой данных, то наиболее перспективным направлением является создание интегрированных интеллектуальных систем, которые позволят повысить эффективность поиска в электронных библиотеках и корпоративных сетях.

С начала XXI века активно разбивается концепция Library 4.0., где главным направлением научной деятельности стала Интеллектуализация. В данном случае Интеллектуализация означает уровень средств принятия решений, это передача больших полномочий системе выбора решений по заранее не заданным алгоритмам. Это системы, которые могут проводить синтаксический и семантический анализ ваших запросов, проводить поиск как в локальных, так и в безгранично распределенных источниках информации и генерировать решения, которые в максимальной степени будут удовлетворять вашим запросам. Концепция Library 4.0 основывается на развитии технологий Web 4.0. Основные признаки: «Повсеместность» (*Ubiquity*) – доступность технологий Веб 4.0 в любое время и в любом месте; «Идентичность» (*Identity*) – предоставление пользователям наборов персонализированных услуг; «Связь» (*Connection*) – связанность пользователей с другими пользователями.

В сфере информационно-библиотечной детальности наиболее активно развиваются методы нечеткой логики и создания экспертных советующих систем. Область решений в, находящееся в пространстве, измеряемое нечеткими параметрами, можно охарактеризовать следующими показателями:

- Отсутствие однозначного соответствия запроса источнику информации;
- Невозможность сколь угодно точного измерения количества и объема данных по поисковым образам;
- Невозможность полного и четкого описания поискового образа;

- Неточность функциональных действий выполняемых системой, которые не редко не достигают поставленных системой целей при поиске данных в электронных библиотеках;
- Недостаточная размерность моделей описания процессов формирования базы знаний и поиска данных, не позволяющая отразить все значимые свойства объекта поиска;
- Не все элементы запроса можно выразить одним или несколькими словами, даже используя булеву алгебру в ее формировании;
- Недостаточная «грамотность» читателя в формулировке своих запросов.

Функциональная структура интегрированной интеллектуальной информационно-библиотечной системы (ИБС) для формирования и поиска научной информации представлена на рис. 1. Подсистема «Формирование базы данных» включает функции создания БД научно-образовательной информации по метаданным формата MARC или DUBLIN CORE. Подсистема «Сбор , анализ информации» предназначена для анализа вводимой информации в базу данных». Подсистема «Формирование базы знаний» предназначена для установления функций принадлежности между данными в БД. Подсистема «Распознавание речи» предназначена для распознавания запросов (при подаче их голом) и генерация их в текстовый запрос. «Распознавание образов» - подсистема для распознавание лиц как пользователей системы , так и специалистов (библиотекарей и аналитиков) , вводящих и анализирующих данные. Подсистема «НИС LIBRARY» позволяет определить место расположение библиотек, где хранятся сами источники информации. Подсистема «Семантический анализ запросов» позволяет проводить семантический анализ текстов запросов для повышения эффективности поиска данных. «Интерпретатор» - подсистема позволяющий «объяснить» ход поиска информации в интеллектуальной системе.

Перспективные направления применения методов и систем искусственного интеллекта в информационно-библиотечной деятельности:

- поиск научной информации в базах данных по запросам, имеющим расплывчатый характер (нечетких запросам), по словесным пожеланиям читателя;
- применение инструментов виртуальной реальности, навигация по виртуальному пространству библиотеки с помощью специальных шлемов, тактильных перчаток и др. Или «виртуальные блуждание» в мире научных фантазий, изучения астрономии, космос, физических явлений для повышения восприятия информации и др. ;
- применение нейронных и семантических сетей для установления связей между объектами и синтеза новых знаний, из существующих первичных данных, хранимых в библиотечных базах данных;

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИБС

Рис. 1. Функциональная структура интегрированной интеллектуальной ИБС

- поиск аналогов текстов, полнотекстовый поиск, который позволяет искать документы не только по ключевым словам, но и по целым текстам и их фрагментам;
- интеллектуальный анализ запросов пользователей, обработка их, выявление потребностей и выдача искомой литературы, отсекая все не нужные данные.

Эффективность интеллектуализации поиска информации в научно-образовательных системах

- Возможность дать объективную оценку источникам информации
- Сокращение дублирования документов
- Повышение оперативности поиска искомой информации в десятки и сотни раз
- Эффективная селекция информации (отсев не нужной, выдача нужной в запрашиваемой форме)
- Возможность интеллектуализации и индивидуализации отбора информации

REFERENCES

1. Столяров Ю.В. Искусственный интеллект и книжная библиотечная отрасль: направления разработки проблемы. Научные и технические библиотеки, 2022, № 1. С. 17-34. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-1-17-34>
2. Feras A. Batarseh1* , Laura Freeman2 and Chih-Hao Huang. A survey on artificial intelligence assurance. Batarseh *et al. J Big Data* (2021) 8:60. <https://doi.org/10.1186/s40537-021-00445-7>
3. de Laat P.V. Algorithmic decision-making based on machine learning from big data: can transparency restore accountability? *Philos Technol.* 2018;31(4):525–41. <https://doi.org/10.1007/s13347-017-0293-z>.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

4. Frank Hutter , Lars Kotthoff, Joaquin Vanschoren .Automated Machine Learning. Methods, Systems, Challenges. The Springer Series on Challenges in Machine Learning ISBN 978-3-030-05317-8 ISBN 978-3-030-05318-5 (eBook) <https://doi.org/10.1007/978-3-030-05318-5>
5. Rakhmatullaev M.A., Normatov Sh. Expert system with Fuzzy logic for protecte Scientific Information Resources. The 14th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2020), Proceedings of the International Scientific Conference, Tashkent, 07-09 October 2020.
DOI: 10.1109/AICT50176.2020.9368598